

ХОРИЖИЙ МАМЛАКТЛАРДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ ТАЖРИБАСИНИНГ ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ

Маматов Достон Ўроқбой ўғли

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза қилиш академияси
магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18017357>

Аннотация: Мақолада хорижий мамлакатлар — Россия, АҚШ, Польша, Германия ва Хитой амалиёти мисолида таниб олиш учун кўрсатиш институтининг ҳуқуқий тартиби, унинг когнитив-психологик асослари, тактик жиҳатлари, хавфсизлик механизмлари, видео ва рақамли технологиялардан фойдаланиш амалиёти, тергов ҳаракатлари билан интеграциялашуви ҳамда инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги ўрни қиёсий-ҳуқуқий таҳлил этилиб, миллий қонунчиликни такомиллаштириш учун назарий асослар ишлаб чиқилган.

Аннотация: В статье проведен сравнительно-правовой анализ правового регулирования института предъявления для опознания на примере практики зарубежных стран - России, США, Польши, Германии и Китая. Рассмотрены его когнитивно-психологические основы, тактические аспекты, механизмы обеспечения безопасности, практика использования видео- и цифровых технологий, интеграция со следственными действиями, а также роль в защите прав человека. На основе анализа разработаны теоретические основы совершенствования национального законодательства.

Abstract: The article provides a comparative legal analysis of the legal procedure of the institution of presentation for identification, its cognitive and psychological foundations, tactical aspects, security mechanisms, the practice of using video and digital technologies, integration with investigative actions, as well as its role in the protection of human rights, using the example of the practice of foreign countries - Russia, the USA, Poland, Germany, and China, and develops the theoretical foundations for improving national legislation.

Калит сўзлар: таниб олиш, идентификация, гувоҳ хотираси, процессуал кафолатлар, рақамли технологиялар, қиёсий таҳлил.

Ключевые слова: опознание, идентификация, память свидетеля, процессуальные гарантии, цифровые технологии, сравнительный анализ.

Keywords: identification, identification, witness memory, procedural guarantees, digital technologies, comparative analysis.

Таниб олиш учун кўрсатиш институти жиноят-процессуал амалиётнинг ажралмас қисми ҳисобланиб, у шахсни идентификация қилиш ва жиноятни очишда муҳим ўрин тутди. Бу институтнинг самарадорлиги тергов ҳаракатларининг аниқлиги, далилларнинг ишончлилиги ва судда қабул қилиниши даражасига бевосита таъсир кўрсатади. Шу сабабли кўпгина хорижий давлатларда таниб олиш жараёнининг ҳуқуқий, тактик ва психологик жиҳатдан такомиллаштирилишига катта аҳамият берилади. Мазкур институтнинг илмий ва амалий жиҳатдан ривожланиши нафақат терговнинг самарадорлигини оширади, балки инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишдаги процессуал кафолатларни мустаҳкамлайди.

Россия, Америка Қўшма Штатлари, Польша ва бошқа бир қатор мамлакатлар амалиёти шуни кўрсатадики, таниб олиш учун кўрсатиш нафақат тергов ҳаракати сифатида, балки инсон ҳуқуқларини таъминловчи муҳим ҳуқуқий механизм сифатида ҳам намоён бўлади. Бу жараёнда терговчи ёки суриштирувчининг касбий тайёргарлиги, гувоҳ ёки жабрланувчининг психик ҳолати, хотирани фаоллаштириш даражаси ва тактик қоидаларга риоя этиш сифат даражаси таниб олиш натижаларининг ишончлилигига бевосита таъсир кўрсатади.

Россия Федерацияси амалиётида таниб олиш учун кўрсатиш масаласи ҳуқуқий жиҳатдан мукамал тарзда тартибга солинган бўлиб, унинг ҳуқуқий асоси Россия Федерацияси Жиноят-процессуал кодексининг 193-моддасида белгиланган. Мазкур моддада таниб олиш жараёнини амалга оширишнинг аниқ босқичлари, иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳамда унинг процессуал шакли қатъий белгиланган. Таниб олиш учун кўрсатиш жиноятни очиш ва шахсни аниқлашда муҳим аҳамият касб этади, чунки у тергов ҳаракатларининг далил базасини мустаҳкамлаш, гувоҳ ва жабрланувчиларнинг хотирасини объектив равишда фаоллаштириш, шунингдек гумонланувчи шахсни ишончли аниқлаш имконини беради¹. Россия амалиётида ушбу жараённинг самарадорлиги ва ишончлилиги унинг илмий асосланганлиги ҳамда терговчи томонидан тактик ва психологик жиҳатдан тўғри ташкил этилишига боғлиқдир.

Терговчи таниб олиш жараёнини ўтказишдан аввал гувоҳ ёки жабрланувчини сўроқ қилади ва унинг хотирасини фаоллаштириш бўйича махсус тайёргарлик ишини амалга оширади. Бу жараёнда “сўз орқали тавсифлаш” усули асосида шахснинг ташқи кўриниши, юз қиёфаси,

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31 июля 2025 г., вступает в силу с 1 сентября 2025 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 16.10.2025).

габитологик белгиларини ифодалашга эътибор қаратилган бўлиб, у “ассоциатив хотирани фаоллаштириш” усули билан уйғун тарзда қўлланилади. Ассоциатив хотира усули шахс хотирасини умумий белгилардан хусусий жиҳатларигача изчил равишда тиклаш имконини яратади: гувоҳ ёки жабрланувчи аввал шахснинг умумий ташқи кўриниши — бўйи, тана тузилиши, ёши, қиёфаси, сўнгра эса махсус белгилар — кўз, қўл, оёқ, юриш тарзи, овоз тембри, юз ифодаси каби хусусиятларни эсга олади. Бу босқичда терговчи гувоҳнинг хотирасини ёрдамчи саволлар орқали тўлиқ фаоллаштиради, унинг эҳтиётий равишда таъсирланишини олдини олади ҳамда ҳар бир жавобни баённомада аниқ қайд этади.

Россия амалиётида таниб олиш жараёнини ўтказишда холислик ва объективликни таъминлаш учун бир қатор процессуал кафолатлар жорий этилган. Хусусан, таниб олишда гумонланувчи шахс камида уч нафар шунга ўхшаш ташқи кўринишга эга шахслар билан бир вақтда кўрсатилади. Бу талабнинг жорий қилиниши тергов жараёнида йўлланма таъсир ёки субъектив ёндашув эҳтимолини камайтиради. Ушбу услуб натижасида гувоҳда танлов имконияти кенгайиб, у шахсни табиий равишда, ташқи белгилар ва хотира асосида танлайди. Бу жараённинг руҳий-психологик томондан тўғри ташкил этилиши далилларнинг ҳаққонийлиги ва жараённинг ишончлилигига замин яратади.

2001 йилдан бошлаб Россия Федерацияси қонунчилигида гувоҳнинг хавфсизлигини таъминлаш ва унинг руҳий барқарорлигини сақлаш мақсадида янги процессуал чора — “бир томонлама ойна”² орқали таниб олиш амалиёти қонун даражасида мустақамланган. Бу усулнинг жорий этилиши тергов амалиётида муҳим қадам бўлиб, у гувоҳ ёки жабрланувчини гумонланувчининг эҳтимолий қасос ёки психологик босими таъсиридан ҳимоя қилади. Бир томонлама ойна орқали таниб олишда гувоҳ гумонланувчини кўради, аммо гумонланувчи уни кўра олмайди. Бу шароитда гувоҳнинг ҳиссий ҳолати барқарор бўлади, унинг хотираси аниқроқ фаолият кўрсатади, натижада таниб олиш жараёнидаги хатолик эҳтимоли камаяди.

Россия амалиётида таниб олиш жараёни нафақат жонли равишда, балки фотосуратлар орқали ёки визуал алоқани чекловчи махсус шароитларда ҳам ўтказилиши мумкин. Бу усул, айниқса, гумонланувчи жиноят содир этилгандан кейин қочиб кетган ёки унинг шахсини аниқлаш

² Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31 июля 2025 г., вступает в силу с 1 сентября 2025 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 16.10.2025).

учун иловалар ва фотоқўлланмалардан фойдаланиш зарур бўлган ҳолларда самарали ҳисобланади. Шунингдек, фотосуратлар орқали таниб олиш гувоҳ хотирасини қайта тиклаш ва визуал тасаввурни мустаҳкамлашга ёрдам беради. Замонавий амалиётда айрим ҳолларда видеотасвирлар, электрон маълумотлар ва рақамли архивлардан фойдаланиш орқали таниб олиш амалга оширилади, бу эса рақамли криминалистика воситаларининг жиноят-процессуал фаолиятга кириб келишига асос бўлади.

Тергов амалиётида таниб олиш жараёнини тўғри ташкил этиш нафақат қонунийлик, балки илмий-тактик ечимлардан фойдаланишни ҳам талаб этади. Бу борада Россия Федерацияси криминалистика мактаби томонидан ишлаб чиқилган илмий тавсиялар — гувоҳнинг хотирасини тўғри йўналтириш, визуал белгиларни аниқлашда “сўзидан портрет” методикасини қўллаш, иштирокчиларни танлашда психологик мутаносибликни таъминлаш каби қоидалар — амалиётда ўз самарасини бермоқда. Таниб олиш жараёнининг самарадорлиги унинг изчиллиги, процессуал шаклларга қатъий риоя этиш ва ҳар бир ҳаракатни протокол орқали аниқ қайд этиш билан таъминланади.

Америка Қўшма Штатларида таниб олиш институти жиноят-процессуал фаолиятнинг илмий жиҳатдан энг пухта ишлаб чиқилган ва амалиётда кенг қўлланиладиган элементларидан бири ҳисобланади. Бу институтнинг ривожланиш жараёни XIX аср охиридан бошланиб, кейинчалик криминалистика, суд психологияси ва процессуал ҳуқуқ соҳаларидаги кенг қамровли тадқиқотлар билан бойитилган. АҚШда таниб олиш жараёни фақат тергов амалиётида эмас, балки суд амалиёти ва қонунчилик сиёсатида ҳам марказий ўринни эгаллайди, чунки у “бевосита идрок этилган далиллар” (direct perception evidence) тоифасига киради ва шахснинг айбини ёки айбсизлигини белгилашда ҳал қилувчи аҳамият касб этади. Шунинг учун таниб олиш жараёнини ташкил этиш ва ўтказиш масаласи илмий жиҳатдан ҳам, конституцион ҳуқуқлар нуқтаи назаридан ҳам катта масъулиятни талаб қилади.

АҚШ амалиётида таниб олиш жараёнининг уч асосий шакли қонунчилик ва суд прецедентлари асосида шаклланган: “тезкор таниб олиш” (showup), “қаторда таниб олиш” (lineup) ва “суратлар орқали таниб олиш” (photo arrays)³. Ушбу турлар айрим жиҳатлари билан фарқ қилса-да,

³ Андроник Наталья Ауреловна Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-taktiki-predyavleniya-dlya-opoznaniya-zhivykh-lits-v-rossii-i-ssha-polozhitelnyy-opyt-i-nedostatki> (дата обращения: 16.10.2025).

барчаси гувоҳнинг хотирасида сақланган визуал образни қайта фаоллаштириш ва унинг аниқлигини текширишга хизмат қилади.

Биринчиси — тезкор таниб олиш (showup) — одатда жиноят содир этилгандан кейин қисқа вақт ичида амалга оширилади. Бу жараёнда гувоҳ ёки жабрланувчига фақат битта гумонланувчи кўрсатилади. Унинг асосий афзаллиги тезкорлик ва излаш ҳаракатларининг самарадорлигини ошириш билан боғлиқ бўлса-да, у айни пайтда йўналтирувчи таъсир хавфини ҳам оширади. Чунки гувоҳнинг олдида муқобил танлов йўқ ва унинг психологиясида “гумонланувчи албатта шу шахс бўлиши керак” деган фикр шаклланиши мумкин. Шу сабабли АҚШ суд амалиётида бу усулни фақат зарурат ҳолатларида, яъни жиноят содир этилгандан кейин қисқа муддат ичида қўллаш тавсия этилади. Масалан, *Neil v. Biggers* (1972) ва *Manson v. Brathwaite* (1977) ишларида АҚШ Олий суди showup жараёнида гувоҳнинг ишонч даражаси, вақт оралиғи ва идентификациянинг аниқлик даражаси каби мезонларни белгилаб берган⁴.

Иккинчи шакл — қаторда таниб олиш (lineup) — таниб олиш жараёнининг энг ишончли ва ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланган усули ҳисобланади. Бу жараёнда камида олти нафар ташқи кўриниши, бўй-басти, ёши, кийим-боши ва жинси жиҳатидан ўхшаш шахс иштирок этади. Таниб олувчига жараён бошланишидан олдин шундай тушунтириш бериладики, улар орасида гумонланувчи бўлмаслиги ҳам мумкин. Бу гувоҳда олдиндан шаклланган субъектив фикр ёки “конфирмация таъсири”ни камайтиради ва жараённинг холислигини таъминлайди. Жараён доим адвокат иштирокида ўтказилади, адвокатнинг вазифаси эса нафақат гувоҳ ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, балки таниб олинувчи гуруҳ таркибининг объективлигига ҳам баҳо беришдан иборат. АҚШ суд амалиётида адвокатнинг иштирокисиз ўтказилган lineup натижалари кўп ҳолларда далил сифатида қабул қилинмайди. Шу жиҳатдан, lineup институти гувоҳликнинг ишончлилигини таъминлаш билан бирга, процессуал адолат ва ҳуқуқий кафолатларнинг амалий кўриниши ҳисобланади.

Учинчи шакл — суратлар орқали таниб олиш (photo arrays) — бу ҳолатда гумонланувчи шахсан иштирок этмайди, балки унинг фотосуратлари бошқа шахсларнинг суратлари билан биргаликда гувоҳга кўрсатилади. Бу усул айниқса кўп шахс иштирок этган жиноятлар ёки гумонланувчи бошқа штатда бўлган ҳолатларда қўлланилади. Амалда у

⁴ *Neil v. Biggers*, 409 U.S. 188 (1972) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/188/>; *Manson v. Brathwaite*, 432 U.S. 98 (1977) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/432/98/>; United States Supreme Court Reports. — Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977.

камида олти суратдан иборат бўлади, суратлар ташқи кўриниш жиҳатидан ўхшаш бўлиши керак. Суратлар орқали таниб олиш жараёни махсус тартиб асосида ўтказилади: ҳар бир сурат алоҳида кўрсатилади, гувоҳ танловни мустақил равишда амалга оширади ва терговчига фақат “ҳеч кимни танимадим” ёки “ана шу шахсни кўрганман” каби жавоб қайтариши мумкин. Илмий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, photo array усули гувоҳ хотирасидаги визуал образни қайта фаоллаштиришда “recognition effect”ни кучайтиради, лекин шу билан бирга, суггестив таъсир хавфини ҳам сақлаб қолади. Шу боис кейинги йилларда АҚШ ҳуқуқшунос олимлари (масалан, Gary Wells, 2009; Nancy Steblay, 2011) адвокат иштирокини фотоопознание жараёнида ҳам мажбурий этиш ҳақидаги қонунчилик ташаббусларини илгари сурмоқдалар.

АҚШ амалиётининг яна бир муҳим жиҳати — гувоҳ билан дастлабки сўроқ жараёнида полиция расоми ёки габитология соҳаси мутахассиси (forensic sketch artist) иштирок этишидир⁵. Бу амалиёт гувоҳ хотирасини қайта тиклаш ва тасвирни аниқлаштириш имконини беради. Замонавий амалиётда бундай суратлар кўлда чизилган шаклда эмас, балки махсус дастурий таъминот — FACES Composite Software ёки Identi-Kit каби илмий дастурлар ёрдамида яратилади, бу эса когнитив психология ва рақамли криминалистика усулларининг уйғунлигини намоён этади.

Таъкидлаш жоизки, АҚШда таниб олиш институти жиноят-процессуал фаолиятнинг илмий асосланган, стандартлаштирилган ва ҳуқуқий жиҳатдан мукаммаллаштирилган тизими сифатида намоён бўлади. Бу тажрибада жиноятни тергов қилишда инсон хотираси ва идрокининг психологияси, суггестив таъсирни камайтириш усуллари, адвокат иштирокининг мажбурийлиги ва видеобаённомалаштиришнинг аҳамияти кенг илмий асосланган. АҚШ модели нафақат амалий самарадорлиги, балки инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга йўналтирилганлиги билан ҳам аҳамиятли бўлиб, Ўзбекистонда таниб олиш учун кўрсатиш жараёнини такомиллаштиришда илмий-назарий асос сифатида хизмат қилиши мумкин.

Польша амалиётида таниб олиш жараёнида иштирок этувчилар сони камида тўрт нафар бўлиши шарт деб белгиланган⁶. Польша

⁵ Андроник Наталья Ауреловна Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-taktiki-predyavleniya-dlya-opoznaniya-zhivyyh-lits-v-rossii-i-ssha-polozhitelnyy-opyt-i-nedostatki> (дата обращения: 16.10.2025).

⁶ Андроник Наталья Ауреловна Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016.

криминалистика мактабининг вакили Э. Груза таъкидлаганидек, уч нафар иштирокчи билан таниб олишда гувоҳнинг марказда турган шахсни танлаш эҳтимоли юқори бўлади. Бу ҳолат “психофизиологик контрпродуктив” деб баҳоланади, яъни психологик нуқтаи назардан холислик бузилиши мумкин⁷. Шу сабабли тўрт ёки беш иштирокчи билан таниб олиш оптимал ҳисобланади. Польшада ҳам хавфсизлик чоралари юқори даражада таъминланиб, “бир томонлама ойна” ёки ёритишда фарқли муҳит орқали кўрсатиш усули қўлланилади.

Шу билан бирга, хорижий мамлакатларнинг кўпчилигида, жумладан Беларусь, Украина, Қирғизистон, Тожикистон, Германия ва Хитойда таниб олиш институти айрим ҳолларда мустақил тарзда эмас, балки бошқа тергов ҳаракатлари билан бирга бир гуруҳда жойлашган⁸. Масалан, Украина Жиноят-процессуал кодексида барча тергов ҳаракатлари ягона бобда жамланган бўлса, Беларусь ва Россия амалиётида таниб олиш сўроқ ва юзлаштириш билан бир бўлимда берилган. Бу ҳолат ушбу мамлакатларда таниб олиш жараёнининг мазмунан сўроқ ва кўрсатмаларни ходиса содир бўлган жойда текшириш билан узвий боғлиқ эканлигини кўрсатади.

Айрим давлатларда таниб олиш жараёнида илғор меъёрлар жорий этилган. Масалан, Белоруссия Жиноят-процессуал кодексида (224-модда) видеоязув орқали таниб олишга рухсат берилган⁹; Украина қонунчилиги¹⁰да (228–229-моддалар) овоз ёки юриш тарзи бўйича таниб олиш ҳамда опознаувчига гумонланувчини олдиндан кўрсатишни қатъий тақиқлаш белгиланган. Арманистон ва Қозоғистон қонунларида эса шахсининг жасадини таниб олиш жараёнида гримировка қилишга рухсат этилади, бу жабрланувчи ёки гувоҳнинг эмоционал барқарорлигини таъминлашга ёрдам беради¹¹.

№2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-taktiki-predyavleniya-dlya-opoznaniya-zhivyh-lits-v-rossii-i-ssha-polozhitelnyy-opyt-i-nedostatki> (дата обращения: 16.10.2025).

⁷ Груза Э. *Криминалистика. Часть общая*. — Варшава: Университет Варшавский, 2008. — С. 214–216.

⁸ Умматов Мамарасул Турсунович Вопросы регулирования следственного действия «Предъявление для опознания» в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Проблемы Науки. 2020. №4-1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-regulirovaniya-sledstvennogo-deystviya-predyavlenie-dlya-opoznaniya-v-ugolovno-protsessualnom-zakonodatelstve-zarubezhnyh> (дата обращения: 16.10.2025).

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2025 г.) // Континент. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 16.10.2025).

¹⁰ Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.07.2025 г.) // Континент. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 (дата обращения: 16.10.2025).

¹¹ Умматов Мамарасул Турсунович Вопросы регулирования следственного действия «Предъявление для опознания» в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Проблемы Науки. 2020. №4-1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-regulirovaniya-sledstvennogo-deystviya-predyavlenie-dlya-opoznaniya-v-ugolovno-protsessualnom-zakonodatelstve-zarubezhnyh> (дата обращения: 16.10.2025).

Германия ва Хитой амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, ушбу давлатларда таниб олиш учун кўрсатиш институти жиноят-процессуал тизимда алоҳида мустақил тергов ҳаракати сифатида ажратиб кўрсатилмаган. У умумий “далил тўплаш” ёки “исбот воситалари” тизими ичида, яъни далилларни йиғиш, текшириш ва баҳолаш жараёнларининг ажралмас қисми сифатида назарда тутилган¹². Бу ёндашув таниб олишни изоляцияланган процессуал амалиёт сифатида эмас, балки кенг қамровли исботлаш механизмининг муҳим бўғини сифатида қарашни англатади. Шу тариқа, Германия ва Хитой ҳуқуқ тизимларида таниб олиш жараёни тергов фаолиятининг умумий мантиғига мос равишда илмий, техник ва ахборот технологиялари билан чуқур уйғунлаштирилган ҳолда амалга оширилади.

Германия Федератив Республикасида тергов жараёнлари юқори даражада рационаллаштирилган ва технологиялаштирилган бўлиб, таниб олиш учун кўрсатиш кўп ҳолларда электрон воситалар ёрдамида амалга оширилади. Мазкур амалиётда видеотасвир ёзуви, фотосуратлар ва рақамли архивлар орқали шахсни идентификация қилиш усуллари кенг қўлланилади. Шунингдек, Германияда тергов органлари махсус компьютер дастурлари орқали “қайта тиклаш модели” (реконструкция)ни ишлаб чиқишади, яъни гувоҳ ёки жабрланувчи хотирасидан келиб чиққан ҳолда шахсинг ташқи кўриниши, юз қиёфаси, соқол ёки соч шакли, юриш тарзи каби элементлар электрон кўринишда қайта яратилади. Бу жараён нафақат гувоҳ хотирасини аниқлаштириш, балки шахсни излаш ва гумондорни таққослаш жараёнларини тезлаштиришда катта аҳамият касб этади. Шу билан бирга, Германияда таниб олиш жараёнини видеотасвирга ёзиш мажбурий ҳисобланади, бу эса судда далил сифатида қабул қилиниши учун муҳим процессуал кафолат бўлиб хизмат қилади.

Хитой Халқ Республикаси амалиётида ҳам таниб олиш жараёни алоҳида модда сифатида белгиланмаган бўлса-да, у жиноят-процессуал амалиётда илмий-техникавий воситалар ёрдамида амалга ошириладиган далил тўплаш тизимининг асосий бўғини ҳисобланади. Хитой амалиётида “электрон идентификация тизимлари” кенг қўлланилиб, таниб олиш жараёнида маълумотлар базаси (электрон архивлар)дан фойдаланиш кенг тарқалган. Масалан, юзни таниш (биометрик) дастурлари, овозни таҳлил қилиш технологиялари, видеоанализ ва сунъий интеллект орқали шахсни

¹² Умматов Мамарасул Турсунович Вопросы регулирования следственного действия «Предъявление для опознания» в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Проблемы Науки. 2020. №4-1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-regulirovaniya-sledstvennogo-deystviya-predyavlenie-dlya-opoznaniya-v-ugolovno-protsessualnom-zakonodatelstve-zarubezhnyh> (дата обращения: 16.10.2025).

аниқлаш усуллари таниб олишнинг анъанавий шакллари иваз қилиб бормоқда¹³. Бу жараён нафақат гумондорни идентификация қилишни тезлаштиради, балки инсон омилининг субъектив таъсирини минимал даражага туширади.

Германия ва Хитой амалиётида таниб олиш жараёнининг муҳим жиҳати шундаки, у “далилларнинг ҳаққонийлиги ва ишончилиги”ни таъминловчи автоматлаштирилган тизимлар билан уйғунлашган. Шу сабабли, таниб олишда инсон ҳиссиёти ва хотираси билан боғлиқ хатоликлар эҳтимоли минималлашади. Масалан, Германиядаги полиция ва прокуратура тизимларида махсус “идентификация марказлари” фаолият юритади, уларда фототекалар, генетик маълумотлар базалари ва видеоқайдлар жамланиб, маълум шахсни аниқлашда ёрдам беради. Хитойда эса ҳар бир шаҳар полицияси “интеллектуал видео кузатув тизимлари” билан жиҳозланган бўлиб, улар орқали жиноят содир этилган жойдан олинган видеотасвирлар автоматик равишда маълумотлар базаси билан таққосланади.

Хорижий мамлакатлар амалиёти таҳлили шуни кўрсатадики, таниб олиш учун кўрсатишни бошқа тергов ҳаракатлари билан бир гуруҳда жойлаштириш, унинг ҳуқуқий табиатининг интеграциялашган, яъни тизимли ва функционал жиҳатдан уйғун шаклда намоён бўлишини англатади. Бу ҳолат жиноят-процессуал фаолиятнинг моҳиятида мавжуд бўлган изчиллик ва ўзаро боғлиқлик тамойилларини ифода этади. Чунки таниб олиш институтининг асосий вазифаси нафақат шахс ёки ашёни аниқлаш, балки гувоҳ ва жабрланувчиларнинг хотирасини фаоллаштириш, улар томонидан берилган кўрсатмаларни текшириш ва тасдиқлаш орқали далилларнинг ҳаққонийлигини таъминлашдан иборатдир.

Бошқа сўз билан айтганда, таниб олиш жараёни тергов ҳаракатларининг мустақил эмас, балки ўзаро боғлиқ тизимининг ажралмас қисми бўлиб, унинг самарадорлиги сўроқ, юзлаштириш ва кўрсатмаларни жойида текшириш каби ҳаракатлар билан уйғунлашув даражасига боғлиқдир. Масалан, гувоҳ ёки жабрланувчи томонидан сўроқ пайтида берилган кўрсатмалар кўп ҳолларда шахсни ёки ашёни таниб олиш жараёни орқали текширилади ва тасдиқланади. Бу ҳолда таниб олиш жараёни илгари берилган маълумотларнинг ишончилигини

¹³ Умматов Мамарасул Турсунович Вопросы регулирования следственного действия «Предъявление для опознания» в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Проблемы Науки. 2020. №4-1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-regulirovaniya-sledstvennogo-deystviya-predyavlenie-dlya-opoznaniya-v-ugolovno-protsessualnom-zakonodatelstve-zarubezhnyh> (дата обращения: 16.10.2025).

аниқлашнинг табиий давоми сифатида хизмат қилади. Бундай ёндашув нафақат процессуал изчилликни таъминлайди, балки терговнинг мантиқий ва психологик йўналишини ҳам мустаҳкамлайди, чунки у инсон хотирасининг ишлаш механизмларини ҳисобга олади.

Шу нуқтаи назардан қаралганда, хорижий мамлакатлар амалиётида таниб олиш институтининг интеграциялашган ҳуқуқий табиати уни нафақат юридик, балки когнитив-психологик жараён сифатида ҳам талқин қилиш имконини беради. Тергов жараёнида гувоҳ хотирасини фаоллаштириш, маълумотни эсга тушириш ва визуал ассоциациялар орқали қайта тиклаш жараёни одатда сўроқдан кейин амалга оширилади. Бу жараёнда таниб олиш инсоннинг идрок ва эслаб қолиш қобилиятини фаол ишга солади, унинг хотирасини рағбатлантиради, натижада тергов учун муҳим бўлган далиллар янада аниқ ва ишончли бўлади.

Шу билан бирга, таниб олишни бошқа тергов ҳаракатлари билан бирлаштириш унинг амалий аҳамиятини ҳам оширади. Масалан, очная ставка жараёнида икки шахснинг юзма-юз келиши фақат эмоционал реакцияларни эмас, балки гувоҳнинг таниш ҳиссини ҳам кучайтиради. Шу сабабли, хорижий амалиётда таниб олиш кўпинча юзлаштириш билан биргаликда ёки шунга яқин шартларда ўтказилади. Бу усул, айниқса, далилларнинг холислиги ва ишончилигини таъминлаш нуқтаи назаридан самарали ҳисобланади, чунки у гувоҳ ва гумондорнинг ўзаро таъсирини реал вақтда кузатиш имконини беради.

Бундай ёндашувнинг илмий асоси ҳам мавжуд бўлиб, у когнитив психология ва криминалистика назарияларига таянади. Илмий нуқтаи назардан, инсон хотираси изчил равишда қайта ишланадиган тизим бўлиб, маълум бир маълумотни эслаб қолиш учун у аввалги контекст билан боғлиқ бўлиши лозим. Шу боис хорижий тажрибада таниб олиш жараёни кўп ҳолларда гувоҳнинг аввалги кўрсатмалари билан боғланади — бу ҳолатда таниб олиш сўроқнинг мантиқий давоми сифатида амалга оширилади. Натижада инсоннинг когнитив жараёнлари — идрок, эслаб қолиш ва таниш — ўзаро мувофиқ ҳолда ишлайди ва далилнинг ҳаққонийлиги юқори даражада таъминланади.

Тергов амалиёти нуқтаи назаридан, таниб олишни бошқа тергов ҳаракатлари билан бирлаштириш тергов жараёнини рационаллаштиришга, ортиқча бюрократик тўсиқларни қисқартиришга ва процессуал самарадорликни оширишга хизмат қилади. Бу, айниқса, Германия, Польша ва Россия амалиётида кузатилади, чунки бу давлатларда

таниб олиш жараёни кўпинча умумий далил тўплаш тизими ичида амалга оширилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 31 июля 2025 г., вступает в силу с 1 сентября 2025 г.) // КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 16.10.2025).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-3 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 17.02.2025 г.) // Континент. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 16.10.2025).
3. Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651-VI (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.07.2025 г.) // Континент. URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=31197178 (дата обращения: 16.10.2025).
4. Андроник Наталья Ауреловна Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-taktiki-predyavleniya-dlya-opoznaniya-zhivyh-lits-v-rossii-i-ssha-polozhitelnyy-opyt-i-nedostatki> (дата обращения: 16.10.2025).
5. Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/409/188/>; Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977) <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/432/98/> // United States Supreme Court Reports. — Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1977.
6. Андроник Наталья Ауреловна Сравнительный анализ тактики предъявления для опознания живых лиц в России и США: положительный опыт и недостатки // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2016. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-taktiki-predyavleniya-dlya-opoznaniya-zhivyh-lits-v-rossii-i-ssha-polozhitelnyy-opyt-i-nedostatki> (дата обращения: 16.10.2025).
7. Груза Э. Криминалистика. Часть общая. — Варшава: Университет Варшавский, 2008. — С. 214–216.
8. Умматов Мамарасул Турсунович Вопросы регулирования следственного действия «Предъявление для опознания» в уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран // Проблемы Науки

2020. №4-1 (149). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-regulirovaniya-sledstvennogo-deystviya-predyavlenie-dlya-opoznaniya-v-ugolovno-protsessualnom-zakonodatelstve-zarubezhnyh> (дата обращения: 16.10.2025).

